

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/381280880>

DESLIZAMIENTOS DE CALLAPA 2011 Y KANTUTANI 2019: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA

Conference Paper · May 2024

CITATIONS

0

READS

240

4 authors, including:

[Durval Párraga Morales](#)

University of San Simón

7 PUBLICATIONS 59 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

DESLIZAMIENTOS DE CALLAPA 2011 Y KANTUTANI 2019: UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO EN LA CIUDAD DE LA PAZ - BOLIVIA

L. Salamanca¹, J. P. Palma ², T. Quiroz³ & D. Párraga⁴

¹ Zacarias Luis Alberto Salamanca Mazuelo PhD. – Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, La Paz, Bolivia, zlasalamanca@gmail.com

² Ing. Juan Pablo Palma Indaburo – Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, La Paz, Bolivia

³ Ing. Talissa Habana Quiroz Saavedra – Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, La Paz, Bolivia

⁴ Ing. Msc. Durval Párraga Morales – Centro de Investigaciones en Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad Privada Boliviana, La Paz, Bolivia

Resumen: *La ciudad de La Paz históricamente ha sido afectada por desastres socio-naturales relacionados principalmente con deslizamientos en zonas urbanas densamente pobladas. En el siglo actual, hay dos eventos de deslizamiento muy significativos: el primero, denominado “Megadeslizamiento de Callapa” ocurrido el 26 de febrero de 2011, que afectó aproximadamente 140 hectáreas y aproximadamente 6000 personas. El segundo, el deslizamiento de Kantutani, ocurrido el 30 de abril de 2019, que afectó 8 hectáreas, ocupadas por aproximadamente 560 familias. Estos dos desastres fueron socialmente construidos por el modo de ocupación del territorio. Además, en el caso del “Megadeslizamiento” estuvo condicionado por la ocupación de un antiguo depósito de un deslizamiento, mientras que en el caso de Kantutani, la ocupación de un ex botadero de residuos sólidos fue un factor determinante para el desastre.*

La Paz con una topografía accidentada, presenta una serie de desafíos tanto desde una perspectiva ingenieril como social, esto debido a que las “laderas” son susceptibles a frecuentes deslizamientos relacionados con factores como la presencia de materiales de baja calidad geotécnica, aguas subterráneas y zonas de erosión. A esto se suman factores sociales como sistemas de drenaje deficientes o inexistentes, construcciones clandestinas que utilizan pozos ciegos, estructuras precarias que con el tiempo se convierten en edificaciones con números de pisos superiores a los permitidos. En consecuencia, el nivel de riesgo en estos lugares ha sido identificado como “Alto” a “Muy Alto” con base al mapa de riesgos del municipio.

Los asentamientos de estos lugares se dan como procesos de ocupación del espacio desde la revolución de 1952, acelerándose a partir de los años 70’s, momento en el que se irán “conquistando” las pendientes medias y altas de la ciudad. En este contexto, este artículo presenta una serie de reflexiones sobre la ocupación de espacios de alto riesgo, que ahora representan amenazas inminentes. Se utiliza la metodología FORIN para deconstruir las causas subyacentes y explicar los dos deslizamientos mencionados en el primer párrafo.

1 Introducción

La ciudad de La Paz, capital administrativa y política de Bolivia, está situada en un valle angosto y profundo en el Altiplano. Los materiales de baja calidad geotécnica en la zona provocan deslizamientos que generan desde problemas locales hasta destrucciones catastróficas en distintas áreas urbanas (Dobrovolny, 1962). La Municipalidad de La Paz desde 1962 ha reconocido la importancia de realizar estudios geológicos y geotécnicos para comprender mejor la naturaleza y las características de los materiales como base para planificar e introducir los métodos más adecuados que permitan controlar las áreas inestables o, en su defecto, evitar la construcción en estas zonas (Dobrovolny, 1962). El Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de 1978, elaborado por la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz (HAML), ya alertaba sobre la ocupación de las laderas por parte de la población, anticipando un crecimiento incontrolado. En ese momento, el alcalde municipal también advertía la necesidad de convivir con el riesgo y de realizar todas las acciones posibles para reducir el riesgo de desastres (HAML, 1978^a, 1978^b).

Los habitantes de La Paz han ocupado y ocupan zonas de alto riesgo para construir sus viviendas debido a la falta de acceso a áreas seguras. Mediante presiones y acciones, han influido en decisiones del Gobierno Municipal y proveedores de servicios, logrando la regularización de asentamientos y la provisión de servicios básicos e infraestructura pública. No obstante, persisten problemas como asentamientos informales, límites territoriales no respetados y construcciones sin autorización. En consecuencia, la población enfrenta inseguridad habitacional y continuará ocupando las laderas hasta encontrar soluciones. El modelo de desarrollo urbano ha ampliado la exclusión y la desigualdad: algunos disfrutaban de servicios y privilegios, mientras la mayoría se ve forzada a ocupar áreas inseguras. Los desastres en la ciudad surgen de una expansión sin planificación y de procesos de ingobernabilidad y clientelismo político. El problema se ha vuelto social, económico, político y ambiental. Las soluciones de mitigación para los deslizamientos en La Paz incluyen medidas estructurales costosas, como la construcción de canalizaciones, embovedados y estructuras de contención. Estas requieren una inversión económica significativa. Actualmente, se está considerando la reubicación como una alternativa viable; sin embargo, esta opción enfrenta resistencia social considerable. Muchos residentes se oponen a trasladarse debido al desafío de establecer nuevos vínculos comunitarios y dejar atrás sus hogares actuales.

Se han realizado numerosos estudios sobre la condición de los suelos en La Paz. Desde los trabajos de Dobrovolny en 1956 y 1962, pasando por los informes del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de 1978, el Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM) de 1986, el Instituto de Investigación de Planificación Municipal (IIPLAM) de 1999, hasta llegar al Plan de Ordenamiento Urbano (POU) de 2002 y los mapas de riesgos elaborado en el año 2004 y actualizado el año 2011 por la Municipalidad de La Paz. Estos estudios han identificado suelos con diversas condiciones, algunos sin solución aparente, otros con soluciones costosas, así como las áreas aptas para la habitabilidad. A pesar de la evidente necesidad de disponer áreas seguras, la solución política ha predominado, permitiendo que la población continúe ocupando terrenos de alto riesgo. Esta ocupación se ha intensificado en zonas de alta pendiente y quebradas naturales, poniendo en peligro la vida de las personas y desafiando la capacidad de las autoridades locales para detener estas invasiones.

El propósito de este trabajo en función a la metodología FORIN¹, es abordar en su primera parte una explicación sobre el proceso de ocupación de las laderas en la ciudad de La Paz, considerando esto como una construcción social del riesgo. En la segunda parte, se analizan las posibles causas que desencadenaron en los eventos recientes de mayor desastre en la ciudad, conocidos como "megadeslizamiento" y deslizamiento de Kantutani. Por lo tanto, el presente trabajo representa un primer acercamiento para identificar algunas causas del riesgo intensivo. Entre los trabajos existentes sobre la construcción social del riesgo se encuentran las tesis de doctorado de Nathan (2009) y Salamanca (2010), así como los estudios sobre deslizamientos de O'hara y Rivas (2005). Inicialmente, se abordará el marco teórico-conceptual de la Gestión del Riesgo, donde los procesos sociales y las

¹ Oliver-Smith, Oliver; Alcantará-Ayala, Irasema; Burtón, Ian y Lavell, Allan. (2016). Investigación Forense de Desastres. Un marco conceptual y guía para la investigación. ICSU/ISSC/IRDR/UNISRD/LA RED.

formas espaciales se presentan como unidades de análisis que se entrelazan en el estudio de la ocupación del espacio.

2 Riesgo, pobreza, desastre, espacio urbano y procesos sociales

Un riesgo no controlado puede desencadenar desastres, los cuales se definen como la interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad. Estos desastres conllevan pérdidas humanas y/o considerables pérdidas materiales, económicas o ambientales que superan la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos (Amend, 2006). El riesgo de desastres se evalúa en términos de amenaza, exposición y vulnerabilidad, y se expresa como "la probabilidad de pérdidas de vidas humanas o bienes dañados o destruidos en un período de tiempo" (GAR, 2011). El objetivo político fundamental de toda sociedad es reducir el riesgo de desastres, y esto se logra mediante acciones orientadas por la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta gestión abarca diversos enfoques, como la gestión prospectiva del riesgo, que implica la planificación mejorada y diseñada para prevenir la creación de nuevos riesgos; la gestión correctiva del riesgo, destinada a abordar riesgos ya existentes; la gestión compensatoria del riesgo, que incluye seguros y transferencias de riesgos para evitar que las pérdidas por desastres generen otras consecuencias, como la pobreza; y medidas de gestión de desastres, que abarcan preparativos y respuestas ante emergencias (GAR, 2011). Aún no se ha agotado la discusión y la construcción teórica sobre el enfoque de Gestión del Riesgo. Es necesario profundizar en su tratamiento dentro de las diferentes disciplinas científicas.

El aumento de la ocupación en espacios inseguros, es decir, de alto riesgo, está directamente vinculado al crecimiento de la población urbana. Existen factores determinantes que incrementan los riesgos de desastres, como el desarrollo urbano y regional mal planificado y gestionado, la degradación de ecosistemas y la pobreza. Estos factores pueden desencadenar una serie de consecuencias en sectores como la salud y la educación, así como profundizar y perpetuar la pobreza (EIRD/ONU, 2011).

3 Construcción social del riesgo en la ciudad de La Paz

3.1 Características de la ciudad de La Paz

El área urbana de la ciudad de La Paz se extiende desde los 2.800 hasta los 4.000 m.s.n.m., abarcando una diversidad de microclimas. La erosión ha provocado una marcada diferencia de altitudes en el valle y una topografía accidentada, con presencia de quebradas, áreas de pendientes moderadas a pronunciadas, así como pequeñas mesetas y sectores aislados debido a la presencia de numerosos cursos de agua. Esta área urbana está enclavada en el valle profundo que forma la cuenca del río Choqueyapu (GMLP, 2002). En total, la superficie abarca 183.180,84 hectáreas, de las cuales 18.009,82 son zonas urbanas (GMLP, 2010a). Según datos del 2001, la población alcanzaba los 798.585 habitantes (GMLP, 2006). La conformación física de la ciudad es inestable debido a las condiciones geológicas, topográficas e hidrológicas.

Amenazas

En la ciudad de La Paz, las principales amenazas incluyen deslizamientos, caída de rocas, reptaciones, flujos de detritos e inundaciones. Las áreas afectadas por estas amenazas se monitorean constantemente. Sin embargo, con el tiempo, se identifican nuevas zonas afectadas como resultado del proceso de urbanización en curso.

De acuerdo con los estudios previos realizados en la ciudad de La Paz, las características topográficas son muy particulares. La ciudad cuenta con pendientes medianas a altas que ocupan un 39,95% del total del territorio, donde aproximadamente vive el 50% de la población paceña (Dobrovlny 1956, 1962; HAML 1978a, 1978b; GMLP 2002 y otros). Asimismo, las características geológicas comprenden: i) sedimentos deleznable y erosionables, ii) basamento inferior de materiales arcillosos impermeables (formación La Paz), iii) parte superior conformada por materiales gravosos poco consolidados, iv) en el contacto de estas configuraciones se presenta circulación de aguas subterráneas, origen de los deslizamientos, y v) el 80% de la cuenca se encuentra conformada por antiguos deslizamientos y torrentes de barro, con condiciones inestables (GMLP, 2002).

Exposición

El Plan de Desarrollo Urbano (HMLP, 1978a, 1978b) estableció que un 40% del total de la ciudad no es apto para ninguna construcción. Estos datos son ratificados en el Plan de Ordenamiento Urbano (GMLP, 2002), donde se establece que solo un 3% de la ciudad es apto para cualquier tipo de construcción y cuenta con una población de 180.000 habitantes. Por el contrario, un 40% de la ciudad no tiene ningún arreglo posible y alberga a 30.000 personas. Además, un 32% de la ciudad tiene condiciones desfavorables y cuenta aproximadamente con 410.000 habitantes. Estos dos últimos resultados nos hacen reflexionar sobre las medidas de mitigación que se deben implementar en la ciudad. Hidrográficamente por la ciudad de La Paz atraviesan más de 364 ríos y riachuelos, y muchos de ellos bajan desde las altas pendientes (ríos de montaña) y se encuentran en proceso de profundización, es decir, en proceso activo de erosión.

Riesgo

La Tabla 1 presenta los niveles de riesgo asignados para cada macrodistrito del municipio, según un estudio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del 2011 y que han actualizado al 2018 y 2019 (GMLP, 2018, 2019)..

Tabla 1: Nivel de Riesgo de la ciudad de La Paz por macrodistrito (no se incluye las zonas rurales)

Macrodistrito	Nivel de Riesgo					Total
	Muy bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto	
Cotahuma	0,48	1,13	6,09	3,24	1,84	12,79
Max Paredes	0,38	2,96	5,77	1,94	0,20	11,91
Periférica	0,75	3,52	5,34	2,29	0,42	12,33
San Antonio	0,29	2,95	3,66	2,32	2,75	11,98
Sur	1,01	10,03	15,77	6,58	4,21	37,61
Centro	0,00	0,16	0,53	3,85	1,61	6,15
Mallasa	2,86	1,05	0,59	0,14	0,17	4,81
Municipio de La Paz – Área Urbana	5,8	23,0	41,6	21,7	12,1	104,8

Fuente: GMLP (2018, 2019)

3.3 La ocupación de la ciudad de La Paz

La fundación de la ciudad de La Paz en 1548 se debió a las siguientes razones: i) conveniencia política y económica, ya que se encontraba a la mitad entre Potosí y Lima constituyéndose en una ciudad de tránsito de mercaderías y de personas, además de ser un lugar de interconexión entre la coca de Cuzco y las minas de plata (demandantes de coca para resistir el trabajo de semi esclavitud de los indígenas), ii) explotación del oro del cauce del río Orkojahuirá y iii) características ecológicas de la región al ser un clima benigno en comparación al de la meseta andina.

Desde su fundación, La Paz se desarrolló con una fuerte segregación socio-espacial. Se diseñaron áreas seguras para los españoles, ubicadas estratégicamente para protegerse de invasiones, mientras que los indígenas ocuparon espacios sin planificación, inicialmente cercanos a los caminos y luego en áreas que fueron ocupando progresivamente. Esta ocupación desordenada y caótica de los indígenas se conoció como el "pueblo de indios". La delimitación entre las áreas ocupadas por españoles e indígenas estaba marcada por el río Choqueyapu. Históricamente, el crecimiento de la ciudad de La Paz fue inicialmente lento, con alrededor de 2,000 habitantes en su fundación en 1548, llegando a 48,000 en 1850 y a 80,000 en 1900. Este crecimiento se concentró principalmente alrededor de los ríos, tal como se establece en el PDU: "la urbanización se instaló básicamente

sobre las planicies poco inclinadas de los depósitos fluvio-glaciares resistentes de la parte central del valle del Río Choqueyapu. Los barrios estaban estructurados por los principales ríos y riachuelos que marcaban pequeñas fronteras naturales. Como la ciudad no estaba muy extendida, el cultivo de legumbres y la crianza de animales podía hacerse en los alrededores” (HAML, 1978a), concluyendo podemos establecer que la mancha urbana estaba reducida a planicies estables, lenta conquista de los ríos principales y de las pendientes que presentaban relieves menos accidentados, y alta densificación en los lugares habitados. De acuerdo con Contreras (1993) el motor económico de la ciudad fue el comercio, el cultivo y la comercialización de la coca y el tributo indígena.

Entre 1912 y 1950, la ciudad de La Paz experimentó un fuerte crecimiento demográfico, alcanzando los 320,000 habitantes. Esto se tradujo en la consolidación del tejido urbano y la urbanización de nuevas áreas en la cuenca, como Miraflores, Obrajes y Calacoto, así como en las primeras laderas de las pendientes, como Sopocachi, Callampaya, Pura Pura, Challapampa, Choropata y Orkojahuirá Este. Hacia finales de este período, la urbanización había abarcado la mayoría de los terrenos aptos en la cuenca. Sin embargo, algunos barrios periféricos, resultado de la migración rural, se establecieron en pendientes fuertes, alejados de las grandes obras de urbanización y expuestos a diversos riesgos naturales que persisten hasta hoy, como en las zonas de Chijini al oeste, y de Villa Pabón y Choropata al este.

En contraste, las áreas del centro, anteriormente ocupadas por las élites, fueron ocupadas por personas de clase media, mientras que las élites se trasladaron a lugares con mejor clima y casas grandes en barrios nuevos como Sopocachi y Obrajes, facilitado por la incorporación de medios de transporte masivo como el tranvía y los automóviles. La administración pública, el comercio y la producción minera de cobre y estaño fueron las principales actividades económicas que impulsaron el crecimiento de la ciudad. La Revolución de 1952, con sus elementos clave como la reforma agraria en el altiplano boliviano, la nacionalización de las minas, la reforma urbana y la instauración del voto universal, desencadenó una importante ola de migraciones desde las áreas rurales. Entre 1950 y 1992, La Paz experimentó cambios significativos en su crecimiento urbano. Los asentamientos se extendieron a nuevas zonas en las laderas, como Villa Copacabana y Germán Jordán, conquistando pendientes poco estables. La ciudad pasó de un diseño lineal a uno radial-concéntrico, expandiéndose hacia El Alto, las laderas y los valles bajos.

Desde la fundación de Bolivia en 1825, el modelo de ocupación y disputa de la tierra entre grupos de poder ha continuado, con los criollos consolidándose como dueños de los espacios territoriales tras la expulsión de los españoles. Estos grupos de poder fueron regulando el crecimiento urbano y apropiándose de los lugares más seguros, mientras que los menos privilegiados se vieron obligados a ocupar espacios inseguros y periurbanos. Esta dinámica duró aproximadamente hasta 1900. Entre 1900 y 1952, los caciques también ascendieron socialmente y económicamente al emparentarse con la clase dominante y acumular patrimonio.

Durante la revolución de 1952 en Bolivia, las antiguas élites que controlaban el mercado de tierras fueron despojadas, dando lugar a la formación de nuevas élites que aún conservan el poder y el control sobre la tierra. El Estado facilitó la formación de estas nuevas élites mediante la Ley de Reforma Urbana, que limitaba la propiedad de tierras dentro del radio urbano a 10,000 hectáreas y permitió expropiar terrenos a los antiguos hacendados. Esto ayudó a cubrir el déficit de viviendas mediante programas de vivienda social, pero muchos de estos nuevos asentamientos están ubicados en zonas de alto riesgo, lo que requiere una gran inversión para rehabilitarlos o los hace inhabitables. Por otra parte, las movilizaciones sociales de 1952 dieron lugar a nuevas élites dirigenciales en las juntas de vecinos, quienes ocuparon áreas ilegales y de alto riesgo para su urbanización. Estas élites venden áreas verdes, deforestan y forman grupos de presión organizados, obteniendo servicios e infraestructura pública del Gobierno Municipal a cambio de apoyo político. Así, se consolidan áreas de riesgo en La Paz.

En la década de los 70, La Paz experimentó un crecimiento acelerado debido a la estabilidad económica y su rol como principal empleador público. Las nuevas migraciones ocuparon áreas en pendientes medias de las laderas, inicialmente en zonas ilegales o dotadas por el Estado, careciendo de infraestructura básica y provocando una pérdida de control por parte de la Alcaldía. En los 80, se implementó un Programa de Ajuste Estructural con una Nueva Política Económica, lo que produjo una relocalización masiva hacia las ciudades principales y la adopción

de soluciones informales para sobrevivir. Estas migraciones tuvieron acceso desigual a la infraestructura y recursos públicos, resultando en poblaciones altamente vulnerables en áreas periféricas sin legalización de sus asentamientos. A pesar de cambios de gobierno, la exclusión social y desigualdades persisten, ya que no se aborda el régimen privado de la tierra urbana ni se generan fuentes de trabajo estables.

Desde la década de los 90's del siglo pasado, la ciudad de La Paz experimenta un crecimiento urbano que genera un déficit de terrenos aptos, controlados por pequeños grupos que especulan en el mercado de tierras. La Alcaldía no reguló el espacio urbano, lo que resulta en áreas estables controladas por especuladores y áreas verdes o públicas controladas por loteadores. El acceso a la tierra se limita a quienes ocupan espacios por razones socioeconómicas, siendo considerados de alta vulnerabilidad. Las construcciones informales se realizan de manera caótica y sin asesoramiento técnico, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos. Las familias que viven en estas áreas son vulnerables y carecen de medios de subsistencia y acceso a servicios básicos. A pesar de las condiciones inseguras, la población tiene una fuerte identidad con el lugar.

El Gobierno Municipal de La Paz no cumplió su rol de regulador del mercado de tierras, sino que se excluyó del proceso, habilitando terrenos canalizando ríos, lo que permite a especuladores apropiarse de ellos. Además, no tuvo capacidad para controlar la totalidad de sus bienes ni ha conformado un banco de tierras. Aunque actualmente las autoridades tienen buena voluntad, el avance del mundo informal hace que el municipio pierda terrenos gradualmente.

En resumen, los principales actores en el mercado de tierras son los especuladores que compran a bajo precio y urbanizan, los loteadores que ocupan áreas periurbanas, y los sin tierra y sin techo. Los consorcios controlan terrenos estables, mientras que los loteadores ofrecen terrenos inestables. El excedente económico de la ciudad se genera principalmente por el control y manejo de la tierra urbana. Esta lenta ocupación del sitio, fue marcada desde la fundación de La Paz, por varias catástrofes naturales, testimonio de la existencia de fenómenos socio-naturales que afectan todavía la joven cuenca de La Paz que nunca ha llegado a su equilibrio, es decir a su madurez geológica.

3.4 Características de la población que habita en las laderas de la ciudad de La Paz

3.4.1 Los de afuera

Los "de afuera", término utilizado por el BID para referirse a los marginados, la población rural, los desnutridos, los pobres y los aislados (BID, 2008), representan un problema estructural derivado de los modelos de desarrollo implementados. Este fenómeno se reproduce en el tiempo y el espacio debido a dinámicas socioeconómicas, relaciones de dependencia y factores internos. Operan en todos los sectores económicos, urbanos y rurales, y su crecimiento se relaciona con la tercerización de la economía y la segregación urbana. Si estas condiciones persisten, su número y concentración aumentarán, siendo más evidentes. Además, estos grupos sufren de desigualdades en la distribución de ingresos, acceso a servicios y representación política, entre otros aspectos.

3.4.2 Porque los de "afuera" construyen sus viviendas en las laderas de la ciudad de La Paz

Vamos a considerar algunos aspectos:

Clima

Los habitantes de La Paz prefieren lugares con un clima más templado para protegerse del frío. La temperatura promedio anual en la ciudad es de alrededor de 16 °C. Para enfrentar el frío del invierno y las lluvias del verano, las casas en estos barrios suelen construirse con materiales sólidos como adobe, ladrillo, piedra y aglomerantes, y suelen tener techos de calamina, lo que caracteriza a estas áreas residenciales.

Localización

Esta es una segunda variable a ser considerada, prefiriendo terrenos accesibles y de bajo costo, que pueden encontrarse en laderas con pendientes elevadas alrededor de la ciudad. El precio del terreno varía según su legalidad, planimetría, servicios públicos, accesibilidad, proximidad a fuentes de trabajo y seguridad.

4 Casos de estudio de deslizamientos

4.1 Megadeslizamiento de Callapa

Desde la década de 1930, se han registrado deslizamientos en la zona, y en 1956 Ernest Dobrovolny identificó a Callapa como una región propensa a estos eventos, y de acuerdo a estudios de 1962, Dobrovolny identificó varias áreas de deslizamiento, señalando específicamente un megadeslizamiento: "El deslizamiento de terreno al este de la planicie de Pampajsi tiene alrededor de 2 km de longitud, paralelo al río Irpavi, y cerca de 1 km de ancho. En la escarpa principal se pueden ver las Gravas Irpavi. Aunque la Formación La Paz no aflora en la escarpa principal, se pueden reconocer bloques de ella en el cuerpo principal del deslizamiento. Este dedo se extiende hasta el río Irpavi" (Dobrovolny, 1962).

En 1977, la Alcaldía de La Paz contrató a consultoras francesas para realizar un estudio geotécnico como parte del Plan de Desarrollo Urbano. Este estudio identificó deslizamientos antiguos y actuales en la zona, incluyendo el gran deslizamiento de Callapa que afectó al río Irpavi. El Ing. Rolando Pastén realizó un estudio de riesgos geológicos en La Paz, calificando a Pampahasi como de riesgo probable y Chujlluncani como de riesgo inminente, con recomendaciones que no se implementaron. Además, el consultor Hector Macchiavelli identificó zonas de riesgo comprobado en La Paz, incluyendo Chulluncani, Callapa y Kupini, donde se prevé la destrucción de infraestructura. En sus recomendaciones indica que "en las redes de agua potable y alcantarillado se deben adoptar medidas extremas de seguridad antes de su instalación, si ya existen conexiones, se debe tomar todas las medidas de seguridad y la más importante que toda conexión de agua potable siempre debe estar acompañada por la de alcantarillado" (Macchiavelli, 1999). A continuación, la Figura 1 muestra el área de estudio antes del megadeslizamiento de febrero de 2011.

Figura 1. Vista aerofotogrametrica en 1987

Según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se llevó a cabo un monitoreo constante de las grietas que se extendían paralelas al talud de la planicie de Pampahasi. Algunas de estas grietas experimentaron un desplazamiento vertical de hasta 2 metros. Para abordar este problema, se construyó una pantalla de pilotes a lo largo del camino de acceso al Valle de las Flores. Sin embargo, esta medida de estabilización resultó ser insuficiente para controlar la situación.

Desde el mes de octubre de 2010 la Alcaldía realizó un trabajo de convencimiento para que 56 viviendas sean desalojadas en cinco barrios que tenían alto riesgo para lo cual construyó una normativa plasmada en la Ley de Gestión Integral de Riesgos que, entre otros puntos, le permite desalojar con apoyo de la fuerza pública para desalojar viviendas que constituyan alto riesgo. Esta normativa fue aprobada en diciembre del 2010. Alternativamente se realizó un proyecto ECHO que permita construir 80 casas temporales para trasladar a las

familias que debían evacuar de manera inmediata (medida inédita en Bolivia). Los refugios temporales se habitaron con la gente del deslizamiento.

El GAMLP ha establecido los siguientes nueve factores principales: “1. Debilitamiento de talud por saturación de aguas subterráneas debido a la fuga de los sistemas de agua potable y alcantarillado, que datan de las últimas décadas, y la existencia de pozos sépticos. 2. Erosión intensa longitudinal del lecho del río Chujlluncani y drenajes de los ríos Papani, Cachuaña, Silkajahuira, Canchi y otros. 3. Saturación de los suelos debido a la intensa precipitación pluvial del mes de febrero que incrementó el peso de la cabecera del antiguo deslizamiento de Pampahasi Bajo Central y saturó con agua los suelos del Valle de las Flores Sector A. 4. Erosión lateral del talud Sector Callapa (pie del antiguo deslizamiento de Callapa) del río Irpavi, producto de la sobre explotación de áridos. 5. Movimiento de tierras indiscriminado por emplazamiento de viviendas. 6. La sobrecarga ocasionada con la construcción de viviendas sobre la masa deslizada, en muchos casos no autorizadas. 7. La topografía abrupta del lugar con desniveles muy pronunciados. 8. La mala calidad del suelo. La masa deslizada actual corresponde a un deslizamiento anterior a 1930. 9. Conflictos limítrofes y loteadores que vulneran la seguridad jurídica y dificultan el control y fiscalización (complementación Concejo Municipal). Asimismo, los vecinos atribuyeron el problema al movimiento de tierras causado por el Gobierno Municipal y a la falta de control de fugas de agua por parte de EPSAS, a pesar de reclamos previos. Algunos vecinos conocían los riesgos de la zona desde hace años, pero no esperaban una tragedia de tal magnitud. A pesar de los esfuerzos de monitoreo y evacuación, la tragedia dejó pérdidas materiales y humanas, poniendo en evidencia deficiencias en la infraestructura y trabajos de estabilización de suelos por parte de la Alcaldía de La Paz.

Los daños

Como resultado de este megadeslizamiento, se estima que las pérdidas abarcan aproximadamente 140 hectáreas, afectando a 1,467 predios y dejando alrededor de 6,000 personas damnificadas. En toda la historia de la ciudad de La Paz, no existe un precedente similar. El evento más cercano en magnitud ocurrió en 1582, con una pérdida de 2,000 habitantes, pero los eventos más recientes no han alcanzado un nivel de daño comparable.

Los sectores (barrios, zonas o áreas específicas) afectados cuentan en un número importante con planimetrías aprobadas. Son 1440 los predios que han sufrido deslizamiento activo, que se encuentran en los distritos 16 y 17 que corresponden al Macrodistrato San Antonio y el distrito 18 que corresponde al macrodistrito Sur.

Como consecuencia del megadeslizamiento se ha perdido más de 92 millones de dólares (casi la mitad del total del presupuesto del GAMLP de un año) o casi todas las inversiones que se han realizado en 10 años en prevención (ver Tabla 2).

Tabla 2. Megadeslizamiento del 26 de febrero: Resumen de Pérdidas Económicas.

Detalle	\$us.
Valor de lotes y construcciones	44 628 899
Valor de pertenencias privadas (enseres básicos, vehículos, etc.)	22 314 449
Valor de áreas cultivables	484 686
Tubería de alta presión de agua potable	2 500 000
Vías asfaltadas (11 807 m ²)	380 000
Vías empedradas (48 381 m ²)	970 000
Vías de tierra (25 740 m ²)	335 000
Infraestructura pública (unidades educativas, plazas, áreas verdes, graderías, centros de salud, cementerio, campos deportivos, etc.)	3 600 000
Servicios básicos (alumbrado público, alcantarillado pluvial, etc.)	2 700 000

Detalle	\$us.
Obras de prevención (bóvedas, canalizaciones, barreras de fondo y sistema de pilotes)	6 200 000
Total	92 815 819

Fuente: Plan de Recuperación del mega-deslizamiento

En la Figura 2 se resume las causas de fondo, las presiones dinámicas y las condiciones inseguras que se dieron, sumado a las lluvias se produce el Megadeslizamiento del 26 de febrero de 2011.

Figura 2. La Paz: Presiones que resultan en desastres: megadeslizamiento de 26 de febrero de 2011. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de presiones de Blaikie, et. Al. 1996

Destrucción de infraestructura pública y privada

Figura 3 Destrucción de infraestructura pública y privada. Fuente: Periódico La Razón 28 de febrero de 2011

4.2 Deslizamiento de Kantutani

El 30 de mayo de 2019 se produce el tercer más grande evento de deslizamiento que se dio en la ciudad de La Paz en los últimos 50 años, 66 viviendas colapsaron, 560 familias damnificadas, 4 desaparecidas y millonarias pérdidas materiales en una superficie aproximada de 8 hectáreas. La Figura 4 presenta el área afectada por el deslizamiento de Kantutani.

El evento desencadenante fue la lluvia que se dio por varios días continuos en un área donde antes era botadero municipal (botadero que se utilizó en las décadas de los 80's y 90's).

En este lugar se rellenaron quebradas para edificar casas y el Diario La Razón de 10 de mayo de 2019, explica: "La alcaldía realizó una valoración fotográfica del área que consiste en revisar las fotografías aéreas que se tienen del área correspondiente a los años 30, 50, 69, 75 y así sucesivamente hasta llegar a 2016. Las quebradas del área deslizada el 30 de abril en La Paz fueron rellenadas artificialmente, conformando suelos "sin consistencia ni compactación, sobre los que se erigieron los barrios de María Inmaculada Concepción, 14 de septiembre y San Jorge Kantutani.

Figura 4. Afectación a infraestructura pública y privada en el deslizamiento de Kantutani. Fuente: GAMLP

El informe del GAMLP SMGIR-DPAR No. 18/2019 establece: “(El área) posee características litológicas topográficas, mala calidad de suelos, presencia de aguas subterráneas e infiltración de aguas subterráneas e infiltración de aguas superficiales que la catalogan como área de riesgo alto a muy alto. En dicho informe se destaca que la “topografía original del área fue modificada en algunos puntos por los movimientos de tierra, ya que de acuerdo al Mapa de Riesgos de 2011 establece que “el sector estaba caracterizado por material correspondiente a relleno artificial, generado por acumulaciones artificiales provenientes de excavaciones efectuadas para la construcción de viviendas y materiales ajenos al sector, depositados para rellenar depresiones y antiguas quebradas”.

El Diario Opinión de 12 de julio de 2019 establece que en el lugar “hallan basura podrida debajo de las casas y calles en Inmaculada Concepción, ya que la Alcaldía en los seis hoyos que cavó para estudiar los suelos de Inmaculada Concepción, una de las deslizadas el 30 de abril en el sector de Bajo Llojeta. Encontró los desperdicios podridos, de lo que antes fue el botadero de Sopocachi.

A partir de los 2000 se empieza a poblar el lugar y que los vecinos construyeron sus casas en un terreno inestable y en varios sitios donde no se podían edificar viviendas, y si se autorizó, sólo deberían ser de una planta, en el lugar había edificios hasta de 4 pisos. El peso de las viviendas, la inestabilidad del terrenos y contaban con los servicios de agua potable y alcantarillado (en algunos casos clandestinos), gas domiciliario y luz.

El Gobierno Municipal de La Paz fue incapaz de poder controlar las construcciones en este lugar precisamente de alto riesgo. Por su parte la gente primero construía y luego solicitaba la autorización, para el GAMLP fue imposible echar abajo las viviendas ya levantadas.

Por declaraciones del mismo alcalde y publicadas en el Diario El Deber de 9 de mayo de 2019, "las viviendas colapsadas en La Paz no tenían autorización municipal las 68 viviendas de construcción y muchas de ellas tenían procesos de fiscalización. Algunas se habrían edificado con autorización de la Alcaldía de Achocalla".

5 Conclusiones

La investigación sobre la ciudad de La Paz revela un aumento significativo del riesgo extensivo debido a la expansión urbana en áreas de alto riesgo, como las laderas. Este tipo de riesgo está estrechamente relacionado con múltiples factores, entre ellos la erosión, la inadecuada o inexistente infraestructura de drenaje, la construcción ilegal de pozos ciegos, la proliferación de asentamientos informales y la edificación de viviendas sin los debidos estudios de suelo ni planos aprobados.

La causa principal de los deslizamientos en áreas de alto riesgo radica en un desequilibrio entre el acelerado crecimiento poblacional y la capacidad de las autoridades municipales para gestionarlo eficazmente. La implementación de procesos efectivos de gobernanza urbana se ha visto comprometida por demandas poblacionales urgentes, desencadenando confrontaciones y episodios de ingobernabilidad. Esta situación se agrava cuando las autoridades no logran regularizar asentamientos informales ni proporcionar servicios básicos e infraestructura adecuada, evidenciando la necesidad crítica de fortalecer las políticas de gestión urbana para garantizar la seguridad y la sostenibilidad del desarrollo.

Además, las sucesivas gestiones municipales han favorecido una expansión concéntrica de la ciudad, priorizando y facilitando la aprobación de planimetrías, así como la provisión de servicios completos a aquellos con considerable poder económico. Paralelamente, mediante procesos de cooptación política, han ido incorporando a los grupos más marginados ("los de afuera"), aprobando gradualmente sus planimetrías y dotándolos progresivamente de servicios e infraestructura pública.

Ante la ocurrencia de eventos adversos en el municipio de La Paz, las respuestas tradicionales han resultado generalmente insuficientes, ya que se han centrado más en la respuesta a los desastres que en su prevención. Predominan las medidas estructurales y técnicas por encima de las no estructurales y sociales, y se aplican esquemas de gestión "top-down" en lugar de fomentar la participación activa de todos los actores y las comunidades. Estas estrategias han sido ineficaces para reducir la alta vulnerabilidad de las ciudades y sus poblaciones ante amenazas físicas, subrayando la necesidad de un enfoque más integral y colaborativo en la gestión de riesgos.

Finalmente, los casos de estudio expuestos en este artículo revelan que la ocupación de espacios inseguros es una realidad en crecimiento, y los desafíos para la ciudad de La Paz seguirán siendo los mismos. Es crucial realizar cambios fundamentales en las estructuras y políticas existentes para abordar estos problemas de manera efectiva; de lo contrario, enfrentaremos "bombas de tiempo" que eventualmente se materializarán en desastres.

6 Referencias

- Amend, Stephan. (2006). *Reducción de riesgo ante desastres como principio de desarrollo rural –Un concepto para Deutsche Welthungerhilfe*, Berlin: SLE Centro de Entrenamiento Avanzado para el Desarrollo Rural.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2008). *¿Los de Afuera? Patrones cambiantes de exclusión en América Latina y el Caribe*, New York; Banco Interamericano de Desarrollo.
- Blaikie, Piers, Cannon Tery, Ian Davis y Wisner, Ben. (1996). *Vulnerabilidad el entorno social, político y económico de los desastres*. LA RED, ITDG.
- Contreras, Manuel (1993). "4 ½ siglos de historia económica de La Paz", en: La Paz 450 años (1548-1998) Tomo II, José de Mesa Figueroa, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert (Comps.). La Paz: Honorable Alcaldía Municipal de La Paz.

- Dobrovoly, Ernest. (1956). *Geología del Valle Superior de La Paz, Bolivia*, La Paz, Cooperación entre la Misión Norteamericana en Bolivia y la Honorable Alcaldía Municipal de Bolivia.
- Dobrovoly, Ernest. (1962). *Geología del Valle de La Paz*, La Paz, Departamento Nacional de Geología.
- EIRD/ONU. (2011). *Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres*, Ginebra, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
- Exposición del Gobierno Municipal de La Paz en la explicación de los sucesos acaecidos el 19 de febrero de 2002.
- GAR. (2011). *Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres*, Ginebra: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.
- GMLP. (2002). *Memoria del 19 de febrero de 2002*, La Paz: GMLP-PNUD.
- GMLP. (2002). *Plan de Ordenamiento Urbano*, La Paz; Gobierno Municipal de La Paz y la Fundación Cuerpo de Cristo.
- GMLP. (2010 a). *Transformación, 2000-2010 10 años*, La Paz: GMLP.
- GMLP. (2010b). *La Paz 10 años en cifras 2009-2009*, compendio estadístico del bicentenario, La Paz: GMLP.
- GMLP. (2018). *Objetivos de desarrollo sostenible y su localización en el Municipio de La Paz*: GMLP.
- GMLP. (2019). *Agenda ODS para el Municipio de La Paz*: GMLP/PNUD.
- Honorable Alcaldía Municipal de La Paz HAML. (1978a). *Plan de Desarrollo Urbano-Ciudad de La Paz*, Tomo 1, Aspectos físicos y ambientales –geología y aguas-, Orleans: BGRM.
- Honorable Alcaldía Municipal de La Paz HAML. (1978b). *Plan de Desarrollo Urbano-Ciudad de La Paz*, Tomo 21, Aspectos físicos y ambientales –síntesis ecológica-, Orleans: BGRM.
- Macchiavelli, Hector. (1999). *Análisis de las zonas de riesgo de la ciudad de La Paz*, La Paz, Aguas del Illimani-CAEM Ltda.
- Nathan, Fabien. (2009). *“La régulation sociale des risques de catastrophe. Etude dans les quartiers périphériques ouest de la ville de La Paz, Bolivie”*. Disertación doctoral, Université de Genève.
- O’hara, Gregg y Sarah Rivas (2005). *“The landslide hazard and human vulnerability in La Paz City”, Bolivia*. En *The Geographical Journal* Vol. 171, N.º 3: 239-258.
- Pasten Rolando. (1999). *Riesgos Geológicos en el Área Urbana de La Paz*, La Paz, IIPLAM.
- Salamanca, Luis. (2010). *“Agua, tatay...Agua, tatay’ La política de Gestión de Riesgos en Bolivia y su articulación en el espacio municipal (caso: Gobierno Municipal de la Paz, Gestiones 1985-2007)”*. Disertación doctoral, Universidad Mayor de San Andrés.